

***ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ
103-CÜ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “QLOBAL ÇAĞIRIŞLAR
VƏ PERSPEKTİVLƏR: RƏQƏMSALLAŞMA DÖVRÜNDƏ EKOLOJİ
VƏ DAYANIQLI URBAN SİSTEMLƏR” MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ MULTİDİSSİPLİNAR ELMİ-PRAKTİK
KONFRANS***

05 MAY BAKI-2026

BAKI-2026

Qərbi Kaspi Universiteti

TƏŞKİLATI VƏ ELMİ KOMİTƏ

professor Hüseyin Bağirov - Qərbi Kaspi Universiteti Qəyyumlar Şurasının sədri

R. Bağirov - Qərbi Kaspi Universiteti
Baseem Khan - Qərbi Kaspi Universiteti
b.ü.f.d., dos. S. Ağayeva - Qərbi Kaspi Universiteti
s.ü.f.d., dos. S. Sadıxbəyova - Qərbi Kaspi Universiteti
N. Babayeva - Qərbi Kaspi Universiteti
Muhammed Deveci - Milli Savunma Universiteti
i.e.d., prof. S. Pürhani - Qərbi Kaspi Universiteti
p.ü.f.d., dos. A. Abbasova - Qərbi Kaspi Universiteti
b.ü.f.d. A. Məmmədov - Qərbi Kaspi Universiteti
Cem Işık – Anadolu Universiteti
aqrar.e.d., prof. A. Yəhyayev- Qərbi Kaspi Universiteti
r.ü.f.d., dos. R. Hacıyeva - Qərbi Kaspi Universiteti
i.ü.f.d., dos. G. Mustafayeva - Qərbi Kaspi Universiteti
Iqbal Rashid - Qərbi Kaspi Universiteti
S. Məmmədli - Qərbi Kaspi Universiteti
L. Abasova - Qərbi Kaspi Universiteti
B. Məmmədli - Qərbi Kaspi Universiteti
S. Məmmədli - Qərbi Kaspi Universiteti

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş “Global çağırışlar və perspektivlər: Rəqəmsallaşma Dövründə Ekoloji və Dayanıqlı Urban Sistemlər” mövzusunda Beynəlxalq Multidissiplinar Elmi-Praktik Konfransının materialları. 05 may 2026-cı il. QKU, -2026. – 850 s.

İSBN: 978-9952-539-13-4

Materiallardan istifadə zamanı jurnala istinad zəruridir.

©: Qərbi Kaspi Universiteti

MÜNDƏRİCAT

TARİX, BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR, POLİTOLOGİYA, PSIXOLOGİYA

MUSAYEV Etibar Adil <i>AZƏRBAYCANIN NEFT İXRACI VƏ GEOPOLİTİK MÜSTƏVİDƏ STRATEJİ ƏMƏKDAŞLIQLAR</i>	35
QULİYEV Səbuhi Mütalif <i>İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏN SONRA CƏNUBİ QAFQAZIN TƏHLÜKƏSİZLİK ARXİTEKTURASI</i>	37
BAGHISHOV Elbrus Ramiz <i>THE MAIN DIRECTIONS OF ANTI-COLONIAL POPULAR RESISTANCE IN NORTHERN AZERBAIJAN (1828–THE 1870S)</i>	39
БАЙДАРОВ Зейнаддин Надир <i>НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДЪЕМ АЗЕРБАЙДЖАНА В XI–XII ВЕКАХ В ПЕРИОД СЕЛЬДЖУКОВ: АНАЛИЗ В ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ</i>	42
SƏFİYEV Samir Əli <i>RƏQƏMSALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ VƏ SOSIAL MÜNASİBƏTLƏR</i>	45
SEYİDOVA Zenfira Sərvər <i>MUZEYLƏRİN TƏHSİL FUNKSİYASI KONTEKSTİNDƏ TARİXİ İRSİN QORUNMASININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ƏSASLARI</i>	47
MUSAYEV Etibar Adil <i>TARİXİ ŞƏHƏR MÜHİTİNİN QORUNMASI VƏ RƏQƏMSALLAŞMA: MƏDƏNİ İRSİN İDARƏ OLUNMASINDA YENİ YANAŞMALAR VƏ DAYANIQLI URBAN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ (AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRİ NÜMUNƏSİNDƏ)</i>	49
NƏZƏROVA Gülnar Fərrux <i>HACI HEYBƏT MƏSCİDİNİN KULTUROLOJİ TƏHLİLİ</i>	51
MUXTAROVA Nübar Muxtar <i>HƏYATIMDA ŞƏRƏFLİ YER TUTAN – ULU ÖNDƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV!</i>	53
ORUCOVA Lamiyə Rafiq <i>TARİXİ-MƏDƏNİ İRSİN RƏQƏMSALLAŞDIRILMASI VƏ QORUNMASI: QARABAĞ KONTEKSTİNDƏ</i>	55
MƏMMƏDOVA Bədircahan Əmrullah <i>KƏRİMLİ KURQANLARI MÜASİR ARXEOLOGİYANIN QLOBAL ÇAĞIRIŞLARI KONTEKSTİNDƏ</i>	57

MUSTAFAYEVA Samirə Müslüm, ALBALIYEVA Şənaş Bəxtiyar, ƏHMƏDLİ Elxan Rəşad <i>RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALARIN BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİN MONİTORİNQİNDƏ</i> <i>TƏTBİQİ.....</i>	650
ŞABAYEV Elvin Emin <i>MÜLKI AVİASİYADA UÇUŞLARIN MONİTORİNQİ VƏ NƏZARƏT MEXANİZMLƏRİNİN</i> <i>TƏHLİLİ.....</i>	652
ТАГИЕВ Рауф, МУРСАЛОВА Метанет <i>ОБ ОДНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ЛИНЕАРИЗОВАННОГО</i> <i>УРАВНЕНИЯ КУРАМОТО-СИВАШИНСКОГО.....</i>	654
HASANOVA Narmin Afrasiyab <i>ENHANCING URBAN SUSTAINABILITY THROUGH ICT AND SMART SOLUTIONS.....</i>	656
ƏSGƏROVA Aysu Məzahir <i>KOMPÜTER ELMLƏRİ VƏ MÜHƏNDİSLİK FEDERATED LEARNING YANAŞMASI İLƏ</i> <i>MƏXFİLİK QORUNAN NLP MODELƏRİNİN QURULMASI.....</i>	657
QULİYEV Fərid Xəqani <i>XİLASETMƏ QAYIQLARININ SUYA BURAXILMASINDA TƏTBİQ OLUNAN SİSTEM VƏ</i> <i>MEXANİZMLƏR.....</i>	660
MƏMMƏDOV Ülvi, QƏDİMLİ Nüşabə <i>RƏQƏMSALLAŞMA VƏ SÜNİ İNTELLEKTİN YAŞIL MALİYYƏ VASİTƏSİLƏ DAYANIQLI</i> <i>URBAN SİSTEMLƏRƏ TƏSİRİ.....</i>	663
GUDRATZADE Shafag Vagif <i>THE ROLE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN SMART CITY INFRASTRUCTURE</i> <i>MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.....</i>	665
RZAYEVA Balabacı <i>MEXANİKİ ÖTÜRMƏLƏRDƏ DİŞLİ ÇARXLARIN KEYFİYYƏTİNİN STANDARTLAŞDIRILMASI</i> <i>PRİNSİPLƏRİ.....</i>	668
MİRZƏYEV Razil Tofiq <i>POLİESTER SİNTETİK LİFİNİN TEKSTİL SƏNAYESİNDƏ TƏTBİQİ.....</i>	670
ABDULLAYEVA Nərgiz Vaqif, SƏFƏROVA Vəfa Elxan, AĞAYEVA Əsmər Zəfər <i>RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALARIN NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ ROLU VƏ İNKİŞAF</i> <i>PERSPEKTİVLƏRİ.....</i>	672
ABDULLAYEVA Nərgiz Vaqif, SƏFƏROVA Vəfa Elxan, AĞAYEVA Əsmər Zəfər <i>AĞILLI ŞƏHƏR İNFRASTRUKTURUNDA AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAKUUMLU TULLANTI</i> <i>TOPLAMA SİSTEMLƏRİ.....</i>	674

Ülvi MƏMMƏDOV

Mingəçevir Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, magistr

Email: ulvimammadly@gmail.com

ORCID ID: 0009-0002-5824-8626

Nüşabə QƏDİMLİ

Mingəçevir Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, dosent

Email: nushaba.qadimli@mdu.edu.az

ORCID ID: 0000-0002-8774-2423

**RƏQƏMSALLAŞMA VƏ SÜNİ İNTELLEKTİN YAŞIL MALİYYƏ VASİTƏSİLƏ
DAYANIQLI URBAN SİSTEMLƏRƏ TƏSİRİ**

Müasir dövrdə qlobal iqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya prosesinin sürətlənməsi və təbii resursların məhdudluğu şəhər sistemlərinin dayanıqlı inkişafını zəruri edən əsas amillərdən biridir. Bu kontekstdə rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyaları yeni imkanlar yaradaraq şəhər idarəetməsində daha effektiv və innovativ yanaşmaların tətbiqinə şərait yaradır. Xüsusilə yaşıl maliyyə alətləri ilə inteqrasiya olunduqda bu texnologiyalar ekoloji və iqtisadi balansın qorunmasında mühüm rol oynayır. Yaşıl maliyyə ekoloji cəhətdən dayanıqlı layihələrin maliyyələşdirilməsini təmin edən mexanizm kimi çıxış edir və şəhər infrastrukturlarının modernləşdirilməsi, enerji səmərəliliyinin artırılması və karbon emissiyalarının azaldılması istiqamətində geniş istifadə olunur. Rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt isə bu proseslərin optimallaşdırılmasına, risklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə və resursların daha səmərəli idarə olunmasına imkan verir. Bu tədqiqat konseptual-analitik yanaşma əsasında hazırlanmışdır və əsas məqsəd rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının yaşıl maliyyə vasitəsilə dayanıqlı urban sistemlərə təsir mexanizmlərini sistemli şəkildə təhlil etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində elmi ədəbiyyatların müqayisəli təhlili, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarının öyrənilməsi və mövcud modellərin ümumiləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Metodoloji yanaşmada xüsusilə sistemli analiz və sintez metodlarından istifadə olunmuş, urban inkişaf, yaşıl maliyyə və rəqəmsal texnologiyalar arasında qarşılıqlı əlaqələr strukturlaşdırılmışdır. Eyni zamanda, müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan “ağıllı şəhər” (smart city) modelləri nəzərdən keçirilmiş və onların ekoloji dayanıqlılığa təsiri qiymətləndirilmişdir. Aparılan təhlillər göstərir ki, rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi yaşıl maliyyə mexanizmlərinin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır [1]. Süni intellekt əsaslı sistemlər vasitəsilə investisiya risklərinin daha dəqiq qiymətləndirilməsi, ekoloji layihələrin monitorinqi və nəticələrin proqnozlaşdırılması mümkün olur [2]. Bununla yanaşı, rəqəmsal platformalar vasitəsilə yaşıl istiqrazlar, karbon kreditləri və digər maliyyə alətləri daha geniş investor kütləsinə təqdim olunur [3]. Bu isə dayanıqlı şəhər layihələrinə maliyyə axınını artıraraq urban sistemlərin transformasiyasını sürətləndirir [4]. Araşdırmalar həmçinin göstərir ki, ağıllı şəhər texnologiyalarının tətbiqi enerji istehlakının optimallaşdırılmasına, tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsinə və nəqliyyat sistemlərinin daha ekoloji olmasına şərait yaradır [5]. Bu proseslər nəticəsində şəhərlərdə karbon emissiyaları azalır və ətraf mühitin keyfiyyəti yüksəlir [6]. Lakin müəyyən problemlər də mövcuddur. Rəqəmsal texnologiyalara çıxışın məhdudluğu, yüksək ilkin investisiya xərcləri və məlumat təhlükəsizliyi ilə bağlı risklər bu sahədə inkişafın qarşısını qismən ala bilər [7]. Buna görə də dövlət siyasətləri və institusional dəstək mühüm əhəmiyyət kəsb edir [8]. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının yaşıl maliyyə ilə inteqrasiyası dayanıqlı urban sistemlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır [1]. Bu inteqrasiya şəhər idarəetməsində effektivliyin artırılmasına, resursların optimal istifadəsinə və ekoloji problemlərin azaldılmasına töhfə verir [5].

Açar sözlər: Yaşıl maliyyə; rəqəmsallaşma; süni intellekt; dayanıqlı şəhər; urban sistemlər; ekoloji inkişaf.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. European Commission. Digital Finance Strategy for the EU. Brussels, 2020.
2. International Energy Agency. Smart Cities and Energy Efficiency. Paris, 2021.
3. OECD. Green Finance and Investment: Mobilising Finance for Sustainable Infrastructure. Paris, 2020.
4. United Nations. World Urbanization Prospects. New York, 2019.
5. United Nations Environment Programme (UNEP). Green Economy Report. Nairobi, 2018.
6. World Bank. Sustainable Cities and Communities: Overview. Washington DC, 2021.
7. World Economic Forum. The Future of Digital Economy and Green Finance. Geneva, 2022.
8. Zhang Y., Wang J. Artificial Intelligence in Sustainable Urban Development. Journal of Cleaner Production, 2021, Vol. 278, pp. 123–135.